

VIRTUAL OLAMDA NOMINATSIYA JARAYONI: NET-ONOMASTIKA VA NIKNEYMLARNING LISONIY TABIATI

Sattarova Nargiza Oblanazarovna

Andijon davlat pedagogika instituti dotsenti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

nargiza.sattarova@adpi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19877559>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy tilshunoslikning eng jadal rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biri – net-onomastika doirasida virtual olamdagi nominatsiya jarayonlari chuqur tadqiq etiladi. Tadqiqot obyekti sifatida Facebook, Instagram va Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilar tomonidan tanlanadigan nikneym va akkaunt nomlarining onomasiologik tabiati tahlil qilingan. Maqolada virtual ismlarning shakllanish modellari, ularning an'anaviy antroponimlardan farqli jihatlari va nominativ mantiqi ochib beriladi. Xususan, foydalanuvchilarning avtonominatsiya ya'ni o'z-o'ziga nom berish strategiyalari, lisoniy tejamkorlik tamoyillari hamda nom tanlashga ta'sir etuvchi psixolingvistik va sotsiolingvistik omillar batafsil yoritilgan. Tadqiqot davomida to'plangan real misollar onomasiologik guruhlariga ajratilib, ularning virtual muloqotdagi pragmatik vazifalari aniqlangan. Maqola yakunida virtual olamdagi nomlarning shaxs ijtimoiy va lingvistik portretini yaratishdagi o'rni haqida ilmiy xulosalar berilgan bo'lib, bu o'zbek tilining raqamli makonda rivojlanish tendensiyalarini tushunishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: net-onomastika, nominatsiya, nikneym, virtual olam, avtonominatsiya, onomasiologiya, ijtimoiy tarmoqlar, lingvistik model, antroponimika, pragmatika, raqamli muloqot, lisoniy tejamkorlik.

Аннотация. В данной статье в рамках нет-ономастики – одного из наиболее динамично развивающихся направлений современной лингвистики – глубоко исследуются процессы номинации в виртуальном пространстве. В качестве объекта исследования анализируется ономаσιологическая природа, модели формирования и мотивационные основы никнеймов и названий аккаунтов пользователей в таких социальных сетях, как Facebook, Instagram и Telegram. В статье раскрываются отличия виртуальных имен от традиционных антропонимов и их номинативная логика. В частности, подробно освещены стратегии автономинации (самоименования) пользователей, принципы лингвистической экономии, а также психолингвистические и социолингвистические факторы, влияющие на выбор имени. В ходе исследования реальных примеров разделены на ономаσιологические группы и определены их прагматические функции в виртуальном общении. В завершение статьи представлены научные выводы о роли виртуальных имен в создании социального и лингвистического портрета личности, что способствует пониманию тенденций развития узбекского языка в цифровом пространстве.

Ключевые слова: нет-ономастика, номинация, никнейм, виртуальный мир, автономинация, ономаσιология, социальные сети, лингвистическая модель, антропонимика, прагматика, цифровое общение, лингвистическая экономия.

Abstract. This article provides an in-depth study of nomination processes in the virtual space within the framework of net-onomastics, one of the most rapidly developing fields in modern linguistics. The research focuses on the onomasiological nature, formation models, and

motivational foundations of nicknames and account names chosen by users on social networks such as Facebook, Instagram, and Telegram. The article reveals the distinctive features of virtual names compared to traditional anthroponyms and explores their nominative logic. In particular, it highlights user strategies for self-nomination (autonomination), principles of linguistic economy, and the psycholinguistic and sociolinguistic factors influencing name selection. During the study, more real-life examples were categorized into onomasiological groups, and their pragmatic functions in virtual communication were identified. The article concludes with scientific findings regarding the role of virtual names in constructing a person's social and linguistic portrait, which contributes to understanding the developmental trends of the Uzbek language in the digital environment.

Keywords: *net-onomastics, nomination, nickname, virtual world, autonomination, onomasiology, social networks, linguistic model, anthroponymy, pragmatics, digital communication, linguistic economy.*

Kirish. XXI asrning birinchi choragiga kelib, global axborotlashuv jarayonlari va kommunikativ texnologiyalarning jadal transformatsiyasi insoniyat hayotining moddiy qiyofasini o'zgartiribgina qolmay, tilning yashash muhiti va funksional imkoniyatlarini ham evolyutsion yangiladi. Bugungi kunda virtual makon hamda ijtimoiy platformalar (Facebook, Telegram, Instagram) sof axborot almashinuvi doirasidan chiqib, murakkab ijtimoiy-madaniy munosabatlar in'ikos etuvchi o'ziga xos diskursiv maydonga aylandi. Mazkur lisoniy evrilishlar natijasida zamonaviy tilshunoslikning istiqbolli va dolzarb yo'nalishi – net-onomastika (internet onomastikasi) shakllanish jarayonini boshidan kechirmoqda.

Virtual muhitda shaxsning identifikatsiyalanishi, xususan, nikneym ya'ni virtual taxallus tanlash jarayoni onomasiologik tadqiqotlar uchun yangi tadqiqiy paradigmalarni ochib beradi. Zero, an'anaviy ism berish jarayonidan farqli o'laroq, virtual nominatsiyada foydalanuvchi avtonominatsiya va subyektiv lisoniy tanlov imkoniyatiga ega bo'lishi tadqiqotning kognitiv-pragmatik ahamiyatini belgilab beradi.

Asosiy qism. An'anaviy onomastik tizimda antroponimlar ijtimoiy determinizm, oilaviy qadriyatlar va milliy-madaniy an'analar prizmasida shakllanadi. Biroq virtual makonning spetsifik xususiyatlari mazkur qonuniyatlarning funksional barqarorligini susaytirib, nominatsiyada subyektiv kreativlik, shaxsiy pragmatika va virtual identifikatsiya modellariga keng yo'l ochadi. Bugungi kunda o'zbek tilshunosligida raqamli muloqot ishtirokchilarining nominativ xulq-atvori, nikneymlarning struktural-semantik modellari va ularning onomasiologik xususiyatlari tizimli ravishda, fundamental tadqiq etilmagan. Shu bois, virtual onomastik birliklar zamiridagi lisoniy mantiq va shaxsning ijtimoiy-psixologik portreti o'rtasidagi korrelyatsiyani ilmiy asoslash zamonaviy lingvistikaning kechiktirib bo'lmas vazifalaridan biri hisoblanadi.

Ma'lumki, onomasiologiya yo'nalishi klassik talqinda konseptdan lisoniy belgiga qarab yo'nalgan derivatsion jarayonlarni tadqiq etadi. Virtual makonda ushbu an'anaviy yo'nalish o'ziga xos semantik va kognitiv transformatsiyaga uchradi. Natijada, zamonaviy tilshunoslikning tarkibiy qismi sifatida shakllangan net-onomastika faqatgina leksik qatlamni boyitish bilan cheklanib qolmay, balki shaxsning raqamli identifikatsiyasi, virtual antroponimik makonning strukturaviy-funksional bitunligi muammolarini ham kompleks o'rganishni maqsad qiladi.

Virtual makondagi nominatsiya fenomenini tadqiq etishda, avvalo, jahon tilshunosligida tan olingan fundamental konsepsiyalarga tayanish maqsadga muvofiqdir. Internet

lingvistikasining nazariy asoschilaridan biri D.Kristal ta’kidlaganidek: “Internet – bu shunchaki texnologik vosita emas, balki tilning evolyutsion taraqqiyoti uchun yangi ekologik muhitdir. Undagi nikneymlar shaxsning raqamli identifikatsiyasini ta’minlovchi virtual “qiyofasi” bo‘lib, bir vaqtning o‘zida ham identifikatsiya, ham kreativ o‘z-o‘zini namoyon qilish funksiyalarini bir vaqtda bajaradi” [9: 78].

Shuningdek, rossiyalik onomast olim N.V.Vasilyeva virtual ismlarni o‘rganar ekan, ularning mohiyatini “an’anaviy antroponimlarning virtual analoglari” sifatida interpretatsiya qiladi. Olimaning qarashlariga ko‘ra, nikneym yaratish jarayonida onomasiologik motivatsiya ustuvor ahamiyat kasb etadi. Ya’ni, foydalanuvchi o‘zining real ismi bilan bevosita bog‘liq bo‘lmagan, subyektiv assotsiatsiyalarga asoslangan yangi denotat shakllantiradi va unga lisoniy qobiq tanlaydi [3: 107]. Mazkur jarayon an’anaviy ism berish qoliplaridan farq qilib, nominatsiyaning erkin va cheksiz variantivligini ta’minlaydi.

Virtual nominatsiya jarayonining strukturaviy va semantik xususiyatlarini quyidagi fundamental nazariy modellar asosida klassifikatsiya qilish mumkin:

1. Avtonominatsiya va transonimizatsiya modeli. Mazkur jarayonda real antroponimik birliklar virtual muhitning funksional talablariga muvofiq modifikatsiyalanadi. Tadqiqotchilar buni “tayyor nomning funksional qayta yuklanishi” sifatida baholaydilar [4: 123]. Masalan, *Nargiz_S, Azizbek_And, Diyor_94*. Bu yerda nominatsiya subyekti o‘zining real identifikatorini saqlab qolgan holda, unga raqamli yoki hududiy lokalizatorlar yordamida aniqlik kiritadi. Natijada real ism virtual identifikatsiya kodi bilan birlashib, shaxsning raqamli makondagi aniq manzilli nominatsiyasini ta’minlaydi.

2. Metaforik va konseptual nominatsiya modeli. Akademik L.V. Shcherba tilning ijtimoiy muhitga adaptatsiyasi haqida yozar ekan, nominatsiyada insonning ruhiy-psixologik holati ustuvorligini ta’kidlagan edi [8: 134]. Virtual olamda foydalanuvchi o‘zining subyektiv-ideal qiyofasini yaratishga intiladi. Masalan, *Burgut_001, Quyoshli_qiz, Haqiqat_Izlovchi*. Ushbu nomlarda nominatsiya jarayoni tushunchadan (masalan, kuch, ijobiy energiya yoki axloqiy prinsiplar) belgiga qarab yo‘naltiriladi. Bu jarayon kognitiv lingvistikada konseptual metaforizatsiya deb atalib, bunda foydalanuvchining shaxsiy ambitsiyalari va dunyoqarashi lisoniy obrazlar orqali obyektivlashadi.

3. Gibril va grafik nominatsiya modeli. Zamonaviy tilshunoslikning fundamental qonuniyatlaridan biri bo‘lgan “Lisoniy tejamkorlik tamoyili” virtual nominatsiyada yorqin namoyon bo‘ladi. Foydalanuvchi minimal lisoniy va grafik belgilar yordamida maksimal informativlik va ekspressivlikka erishishni maqsad qiladi. Masalan, *Z_Olimov, Smart@User, Best_1*. Bu yerda raqamlar, punktuatsion belgilar va logogrammalar (masalan, @ simvoli) an’anaviy lisoniy birlik (so‘z yoki qo‘shimcha) vazifasini o‘z zimmasiga oladi. Natijada nominatsiya jarayoni vizuallashadi va axborot uzatish sur’ati maksimal darajada tezlashadi [4: 67].

Yuqorida qayd etilgan nazariy modellar asosida virtual nominatsiya mahsuli bo‘lgan nikneym fenomenining bevosita lisoniy tabiatini tahlil qilish maqsadga muvofiqdir. Ilmiy yondashuvga ko‘ra, nikneym (ingl. nickname – taxallus, laqab) – bu raqamli diskursda shaxsning o‘zini identifikatsiya qilishi va virtual qiyofasini shakllantirishi uchun xizmat qiluvchi shartli nominativ birlikdir [7: 119].

Nikneymning lisoniy tabiati ularning shunchaki kommunikativ vosita emas, balki qat’iy ichki qonuniyatlarga bo‘ysunuvchi o‘ziga xos lisoniy tizim ekanligini ko‘rsatadi. Virtual makonda nom yaratish akti an’anaviy til qoidalari va raqamli muhitning pragmatik talablari

sintezlashgan nuqtada ro‘y beradi. Mazkur hodisani to‘rtta asosiy lisoniy sath kesimida tizimli tahlil qilish mumkin:

1. Grafo-stilistik (vizual) sath. Virtual diskursda lisoniy birlikning grafik qobig‘i uning semantikasidan kam bo‘lmagan pragmatik yuk tashiydi. Bu yerda harf, raqam va interpunksiya belgilari teng huquqli lisoniy statusga ko‘tariladi:

1. Poligrafik simbioz va kodlar almashinuvi: Foydalanuvchilar ko‘pincha tillararo va alifbolararo almashinishdan (lotin va kirill) foydalanadi (masalan, *B@xt_li*). Bu vizual o‘ziga xoslikni ta‘minlaydi.

2. Punktatsion ekspressivlik: *_*, *.*, ***, *~* kabi belgilar nomning chegarasini delimitatsiya qilish (ajratish) bilan bir qatorda, unga estetik va emotsional bo‘yoq beradi.

3. Raqamlar semantizatsiyasi: Raqamlar bu yerda shunchaki miqdor ko‘rsatkichi emas, balki shaxsiy identifikator (tug‘ilgan yil, hudud kodi) yoki muayyan konseptual ma‘no tashuvchisi vazifasini bajaradi (*Sher_01, Sattarova_1981*).

2. Morfologik va derivatsion sath. Nikneymlar muayyan lisoniy qoliplar asosida shakllanadi. Tilshunoslikda bu jarayonni virtual derivatsiya deb atash mumkin:

1. Abbreviatsiya: Ism va familiyaning qisqarishi natijasida yangi qulay o‘zaklar hosil qilinadi (*Ab_Sat_81*).

2. Affiksatsiya: An‘anaviy erkalash-kichraytirish va hurmat ma‘nosini ifodalovchi qo‘shimchalarning (**-chik, -xon, -jon, -ka**) virtual makonda faollashuvi kuzatiladi (*Lola_chik, Aziz_jon*).

3. Kontaminatsiya (qorishiq yasalish): Turli tillarga oid leksemalar yoki so‘z va raqam birikuvidan yangi gibrid birliklar yasaladi (*Super_bek, Guli_star*).

4. Lisoniy kompressiya: Ortiqcha sintaktik qurilmalardan qochib, bitta derivatsion qolipda maksimal axborotni jamlash tamoyili ustunlik qiladi (*Teacher_PhD*).

3. Semantik va kognitiv sath. Nikneymning ma‘noviy asosi uning denotati va virtual referent o‘rtasidagi assotsiativ bog‘liqlik bilan belgilanadi:

1. Transnimizatsiya: Real kishi ismining virtual dunyoga o‘tishi. Bunda ism o‘zining birlamchi vazifasini to‘liq saqlab qoladi.

2. Metaforik ko‘chish: Foydalanuvchi o‘zining ichki qiyofasini flora, fauna vakillari yoki mifologik personajlar orqali obyektivlashtiradi. Bunda lisoniy belgi simvolik xarakter kasb etadi (*Humo, Samandar, Iron_Man*).

3. Metonimik nominatsiya: Shaxsga xos bo‘lgan muayyan belgi (kasbi, yashash joyi, sevimli mashg‘uloti) butun shaxs nomi sifatida olinadi (*Chess_Master, Andijan_Blogger*).

4. Pragmatik va sotsiolingvistik sath. Nikneymning lisoniy tabiati kommunikativ kontekstdan ajralgan holda mavjud bo‘la olmaydi [3: 67]:

1. Pragmatik intensiya (adressatga yo‘naltirilganlik): Nom tanlashda foydalanuvchi retseptientga qanday ta‘sir ko‘rsatishni (statusni ta‘kidlash, qo‘rqitish, e‘tibor tortish) maqsadli ravishda hisobga oladi.

2. Gender spetsifikasi: Erkaklar va ayollar tanlaydigan nikneymning lisoniy tabiati farqlanadi. Ayollar nominatsiyasida diminutivlar va estetik birliklar, erkaklarda esa dinamik va statusni ko‘rsatuvchi birliklar dominantlik qiladi.

3. Translingvizm va interferensiya: Globallashuv sharoitida nikneymalarda ingliz tilining ta‘siri o‘ta kuchli bo‘lib, bu madaniyatlararo lisoniy interferensiya hodisasini keltirib chiqaradi.

Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlash lozimki, nikneymlar – bu shaxs tomonidan ongli va maqsadli ravishda yaratilgan “virtual antroponimlar” sanaladi. Agar an‘anaviy ismlar

nominatsiyasi “oilaviy-ijtimoiy va milliy” xarakterga ega bo‘lsa, net-onomastikada u sof “individual-psixologik va pragmatik” tabiatga egadir [5: 110].

An’anaviy antroponimik tizimda antroponimlar nominatsiyasi ko‘pincha ekstralingvistik xarakterga ega bo‘lib, nomlash subyekti (ota-ona, jamiyat) tomonidan obyektga beriladi. Nikneymlarda esa bu qonuniyat o‘zgarib, mutlaq avtonominatsiya (shaxsning o‘ziga-o‘zi nom berishi) va erkin ixtiyoriylik hodisasi ustuvorlik qiladi. Ilmiy-nazariy nuqtayi nazardan, virtual olamda nikneym yaratish akti quyidagi mantiqiy-kognitiv bosqichlarni qamrab oladi:

Denotat (obyektiv reallik): Real hayotdagi jismoniy shaxs.

Konsept (idealizatsiya): Foydalanuvchining o‘zini virtual makonda qanday namoyon etish istagi (masalan, dominantlik, sirli qiyofa, ijobiy energiya yoki intellektual salohiyatni ko‘rsatish).

Nominatsiya (lisoniy obyektivlashuv): Konseptual qiyofaning muayyan lisoniy va grafik qobiqqa o‘ralishi (masalan, *Cyber_Sher*).

Nikneymlar tasodifiy belgilar yig‘indisi emas, balki tilning ichki qonuniyatlariga tayanuvchi qat’iy lisoniy modellar asosida shakllanadi. Buni quyidagi tasnifiy jadval orqali yaqqol ko‘rish mumkin:

1-jadval.

Nikneymning lisoniy shakllanish modellari

№	Model turi	Tavsifi	Misol
1	Transezonimizatsiya	Real ismning grafik yoki fonetik o‘zgarishi	<i>Anvar -> Anvarchik, Guli -> G_u_l_i</i>
2	Metaforizatsiya	Shaxsiy xususiyatni predmet yoki hayvonga qiyoslash	<i>Burgut, Sokin_Ummon, Iron_Man</i>
3	Gibridizatsiya	Turli tillar va belgilarning qorishmasi	<i>Uzbek_Tiger_77, @Alimoff</i>
4	Deskriptiv (Tasviriy)	Foydalanuvchining holati yoki kasbini ifodalash	<i>Ona_tili_fani, Baxtli_ayol, PhD_Sattarova</i>

Xulosa. Shunday qilib, o‘tkazilgan tadqiqotlar asosida ta’kidlash mumkinki, nikneym – bu zamonaviy antropotsentrik tilshunoslikning o‘ta dinamik va serqirra birligidir. U shunchaki referentni ajratib ko‘rsatuvchi muloqot vositasi emas, balki raqamli madaniyatning ajralmas tarkibiy qismi sifatida tilning boyishiga va nominativ imkoniyatlarning kengayishiga xizmat qiluvchi muhim onomastik hodisadir.

Nikneymning lisoniy tabiati shartlilik, kognitiv kreativlik va pragmatik funktsionallik uyg‘unligidan iborat. U an’anaviy adabiy til qoidalarining qat’iy doirasiga bo‘ysunmaydi; aksincha, erkin grafostilistik uslub va individual onomasiologik motivatsiya asosida harakatga keladi. Xulosa qilib aytganda, virtual ismlar tahlili zamonaviy insonning raqamli makondagi ijtimoiy va lisoniy portretini tadqiq etishda lingvistik oldida yangi va istiqbolli ilmiy ufqlarni ochib beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ахмедова Ш. Интернет-коммуникацияда номинация жараёнлари ва лингвопрагматика. – Тошкент: Наврўз, 2020. – 145 б.
2. Бегматов Э. Ўзбек исмлари маъноси. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2007. – 608 б.
3. Щипицина Л.Ю. Компьютерно-опосредованная коммуникация: Лингвистический аспект анализа. – М.: Красанд, 2010. – 296 с.
4. Васильева Н.В. Собственное имя в мире текста. – Москва: Академия, 2005. – 224 с.
5. Қораев С. Ўзбек тили ономастикаси. – Тошкент: Фан, 2006. – 154 б.
6. Собиров А.Ш. Ўзбек тили лексикасининг тизимли таҳлили. – Тошкент: Мухаррир, 2018. – 180 б.
7. Худойберганова Д. Матнинг антропоцентрик тадқиқи (Фольклор ва замонавий дискурс мисолида). – Тошкент: Фан, 2013. – 136 б.
8. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Москва: Едиториал УРСС, 2004. – 432 с.
9. Crystal D. Language and the Internet (2nd ed.). – Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – 316 p.
10. Балкова И.В. Никнеймы как объект виртуальной ономастики // Вестник славянских культур. – 2016. – № 4. – С. 112-120.